

Meda Mucundorfeanu, *Die deutschsprachige Presse in Rumänien während der kommunistischen Zeit. Fallstudie: die Zeitung „Neuer Weg”* [Presa de limbă germană din România în perioada comunistă. Studiu de caz: ziarul „Neuer Weg”], Cluj-Napoca, Editura Accent, 2022, 216 p., fig., tab.

Soarta minorității germane în România comunistă a fost abordată frecvent în ultimii ani, de către cercetători din țară și străinătate deopotrivă. Cartea pe care o recenzăm aici, scrisă în limba germană de o tânără autoare româncă, urmărește cu precădere aspectul jurnalistic al problemei.

În focusul lucrării se află cea mai reprezentativă și longevivă publicație serială destinată minorității germane, și anume cotidianul central al germanilor din România „Neuer Weg” [Drum nou], apărut la București în perioada 1949–1992. Întrebarea-impuls a cercetării, formulată deja în prima pagină a introducerii și desfășurată apoi pe larg în capitolul 5, vizează aportul ziarului la conturarea identității naționale a minorității germane în condițiile totalitarismului, cu alte cuvinte, dacă ziarul a fost un exponent al intereselor acestei minorități sau, dimpotrivă, o unealtă de îndoctrinare socialistă în mâna regimului. În subsidiar, lucrarea schițează de fapt istoricul întregii prese de limbă germană din România comunistă, examinând succint toate mediile de comunicare în masă în limba germană ce au funcționat în acei ani (emisiunile radio și TV, gazetele germane din provincie), spre a pune mai bine în lumină ponderea cotidianului respectiv în viața culturală a minorității în discuție.

O însemnată parte din text este destinată contextului istoric și legislativ al anilor postbelici și al deceniilor comuniste cu privire la minorități, ca un preambul istoriografic necesar înainte de analiza propriu-zisă a presei. După cel de-al Doilea Război Mondial, germanii din România s-au văzut proiectați într-un neant social. Prin deposedarea de bunuri și retragerea drepturilor cetățenești, li s-a impus condiția unor paria, un statut „ex-lex” (p. 16 și urm.), iar prin deportarea în Uniunea Sovietică, în ianuarie 1945, generațiile active au fost scoase vreme de patru ani din viața comunității etnice, pentru vina colectivă de a fi fost consângeni cu Hitler.

Înființarea cotidianului „Neuer Weg”, organ al Comitetului Antifascist, în martie 1949, marca începutul reabilitării germanilor, reconfirmarea lor ca minoritate a țării, dar și intenția regimului de a-și asuma integrarea lor în societate, mai bine zis reeducarea în sens socialist, prin intermediul unei publicații subordonate ideologic. Corpusul ziarului permite astăzi descifrarea mecanismelor de exercitare a puterii comuniste prin presă, de menținere pe termen lung a controlului prin informarea parțială sau dezinformare, prin limbaj tendențios, prin stereotipii și sloganuri formatoare de convingeri politice. Trăsăturile caracteristice ale periodicului au fost în mare parte calchiate după gazeta românească „Scânteia”, modelul său impus: partea politică obligatorie, alcătuită din editoriale politice și discursuri de la plenarele partidului unic, era tradusă de regulă din „Scânteia”. Partea a doua, cu profil de informare și divertisment, lăsa redactorilor ceva mai multă libertate în a-și alege și trata subiectele, însă dintr-o gamă tematică

restrânsă: elogierea muncitorilor de naționalitate germană care își făceau datoria cu conștiinciozitate, depășind normele; agricultura; sportul; cultura și limba comunităților germanofone din România; situația școlilor și secțiilor în limba germană; festivalurile folclorice și tradițiile sașilor și șvabilor etc. Știrile externe erau sumare, atent selectate și orientate, în ultimele decenii fiind îngăduite ceva mai multe informații (și comparativ mai multe decât în presa românească) despre cele două republici germane, RDG și RFG. Bipolaritatea structurală a ziarului, dată de cele două părți distincte care îl compuneau, lasă impresia unei „schizofrenii” interne a cotidianului (p. 152) atât în ton, cât și în conținut, printr-o adresare fundamental contrastantă către publicul cititor: dinspre partid – cu scop propagandistic, dinspre redacție – cu valențe culturale și identitare.

Ambiționând la o viziune globală asupra profilului publicației de-a lungul întregii perioade comuniste, autoarea se raportează constructiv la cercetările anterioare dedicate gazetei, integrând critic o parte din rezultatele acestora în analiza proprie. Dacă studiile anterioare au urmărit teme clar delimitate (de ex. deportarea) sau intervale scurte din viața gazetei, lucrarea de față țintește abordarea cvasi-integrală a corpusului dintr-o perspectivă jurnalistică aplicată, interesându-se de maniera informării despre evenimente (germ. *jurnalistische Berichterstattung* = relatarea jurnalistică). Nu este vorba aici de o tratare a discursului în sensul unei analize de text ori de sortarea cantitativă a unor ocurențe lexicale din corpusul ziarului. Ceea ce se propune este o cercetare de tip calitativ a *conținutului*, relativ la evenimente politice și culturale marcante ce s-au petrecut în acei ani. Analiza se face prin selecție de tip eșantion din numerele ziarului, pe baza unor date-cheie ale perioadei, considerate relevante pentru minoritatea germană, și anume zilele când au avut loc evenimente politice și culturale interne și internaționale cu impact asupra acestei minorități: de pildă reluarea relațiilor diplomatice ale României cu Republica Federală Germania în 1967 sau vizita lui E. Honecker în RFG în 1987.

Corelarea evenimentelor cu informarea jurnalistică aferentă conduce la concluzii interesante privind profilul ziarului în perioada comunistă. Modul în care „Neuer Weg” și-a informat cititorii de-a lungul acelor ani a respectat întru totul tiparul general al presei comuniste românești. Evenimentele erau trecute prin trei *filtre* importante: omisiunea, interpretarea negativă a oricăror fapte emane de societatea capitalistă și denaturarea adevărului. Situațiile resimțite ca incomode pentru regim erau fie trecute sub tăcere, fie prezentate expeditiv și lacunar, fie răstălmăcite. Dezinformarea prin omisiune este poate expresia cea mai evidentă a minoratului politic al redacției, a subordonării ideologice față de aparatul cenzurii. Astfel, ridicarea zidului din Berlin în 1961 a fost înfățișată drept o inițiativă pozitivă, iar reacțiile internaționale la acest eveniment din acel an și din anii următori, ignorate. Reluarea relațiilor diplomatice cu Germania federală nu a fost amintită cu nici un cuvânt (p. 48). Dintre evenimentele interne, NW nu a relatat nimic despre promulgarea Legii presei în 1974 (p. 76), lege care afecta și publicațiile în limba germană, dar, paradoxal, nici despre Reforma educației din 1978, care a fost de bun augur pentru învățământul în limba minorităților, germana fiind introdusă ca limbă de predare pentru secțiile germane la toate nivelele de învățământ (p. 46).

Pericolul interpretării în literă prin limitarea la textul jurnalistic este evitat de autoare, după modelul cercetărilor precedente, prin recursul la interviuri cu redactori și angajați ai gazetei de dinainte de 1989 care mai sunt în viață, dar și dintre cei mai tineri, ziarul fiind opera mai multor generații de redactori. Sursă importantă de istorie orală, interviurile pun în evidență insinuarea în subsolul ideologiei oficiale a unui discurs propriu al publicației, cu accent pe valorile specifice ale celor două comunități germanofone importante, sașii și șvabii, precum și existența unei convenții tacite între redacție și cititori privind comunicarea printre rânduri a ideilor ce nu puteau fi abordate față în față. Dat fiind că limba germană era mai puțin cunoscută de cenzori, între redacție și public s-a creat o formă aparte de complicitate, redactorii reușind, prin jocuri de limbă sau formulări echivoce, să ocolească cenzura și să transmită cititorilor opiniile lor reale față de anumite situații (p. 210).

Concluzia autoarei în urma analizei este că NW a fost mai mult un ziar românesc în limba germană decât o portavoce a minorității germane din România, deoarece a reflectat prea puțin în paginile sale evenimente ce au avut de-a face cu *germanitatea* (*Deutschtum*). Aspectele comunitare ale tradițiilor și etnografiei sașilor și șvabilor, pe care publicația le aducea cu regularitate în atenția cititorilor, i se par a nu fi avut o funcție identitară solidă (*identitätsstiftend*) în malaxorul „națiunii socialiste” a anilor 1970–1980.

Fără să se poată elibera de sarcina politică ce-i fusese trasată, ziarul a acționat totuși – credem noi – ca factor de întreținere a conștiinței etnice și de grup, ca mediu ce a coagulat comunitățile germanofone din România, fără să le estompeze trăsăturile, într-o minoritate unică, desemnată prin sintagma *Rumäniendeutsche*, căreia astăzi, ce-i drept, i se contestă valabilitatea. Adeziunea publicului s-a dovedit prin păstrarea numelui cotidianului, dincolo de schimbarea de regim din decembrie 1989, până în 1992, când ziarul a intrat în derivă prin pierderea publicului-țintă, în urma emigrării în masă. Abia în anul 1993, NW a fost redenumit în „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien” [Cotidianul german pentru România], și reconfigurat ca un periodic destinat tuturor vorbitorilor (și cititorilor) de germană din România, îndeosebi oamenilor de afaceri veniți din Germania și Austria, formulă în care apare până astăzi.

Cartea este bine structurată, respectând cu strictețe uzanțele unei lucrări științifice, iar autoarea își argumentează clar opțiunile metodologice și obiectivele diverselor capitole în cadrul investigației. Un merit al lucrării în partea ei introductivă este prezentarea datelor statistice importante sub formă de grafice, prin care ne sunt făcute vizibile raporturi și evoluții demografice în general cunoscute, dar poate nu deplin conștientizate. O parte din aceste diagrame sunt realizate pe baza statisticilor publicate de Memorialul de la Sighet sau de Südost-Institut din München.

Capitolele finale, ce conțin studiul de caz propriu-zis și concluziile, reprezintă o sinteză concentrată, obținută în urma prelucrării unei mari mase de material din corpul ziarului după principiul științific arătat mai sus, un principiu pe care îl apreciem ca inovator și adecvat, deși ușor rigid în circumscrierea sa tematică. Spectrul evenimentelor selectate ca relevante pentru germanitate ar putea fi lărgit, într-o cercetare ulterioară, cu aspecte cultural-politice din interiorul comunității germane din România.

Bibliografia densă acoperă surse românești și germane despre istoria și cultura germanilor din România comunistă, de știința comunicării, istoria presei românești, politica minorităților etc. Anexa conține, pe lângă cele trei interviuri realizate, textele legilor și decretelor comuniste ce au avut consecințe pentru statutul politic și cultural al minorității germane în deceniile supuse analizei.

Evaluăm lucrarea drept o contribuție valoroasă la istoria presei în limba germană din România și considerăm că ar fi binevenită în viitor și o versiune românească a cărții.

Sanda Ignat
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca